

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और योग चिकित्सा

ललित मोहन¹ एवं अखिलेश कुमार सिंह²

1. पीएचडी योग स्कॉलर, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश ईमेल: dangwallalit2@gmail-com
2. पयवेक्षक, डीन, अनुसंधान और विकास, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश

Received : 02/06/2023

1st BPR : 08/06/2023

2nd BPR : 14/06/2023

Accepted : 21/06/2023

Abstract

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या स्पाइन के सबसे उपरी भाग सर्वाइकल स्पाइन में होती है। यह समस्या गर्दन के आसपास के मेरुदंड की हड्डियों की असामान्य बढ़ोतरी और सर्वाइकल वेटेब्रा के बीच के कुशनों इंटरवेटेबल डिस्क में कैल्शियम का डी-जेनरेशन, बहिःक्षेपण तथा सर्वाइकल क्षेत्र में फुलाव अथवा सूजन और अपने स्थान से सरकने की वजह से होता है। वेटेब्रा के बीच के कुशनों के डी-जेनरेशन से नसों पर दबाव पड़ता है और इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिखते हैं। यह समस्या स्पाइन के सबसे उपरी भाग सर्वाइकल स्पाइन में होती है। सामान्यतः 4वीं, 5वीं, 5वीं-6टी, 6टी-7वीं के बीच डिस्क का सर्वाइकल वेटेब्रा अधिक प्रभावित होता है। आज योग चिकित्सा में अनेकानेक शोध किये जा रहे हैं। जिस कारण आज योग चिकित्सा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जितना योग का अध्यात्म में महत्व है उतना ही योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

Key words: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन दर्द, योग, योग चिकित्सा।

परिचय:

सर्वाइकल के क्षेत्र में 7 वेटेब्रा या कशेरुका होती है सी-1 से सी-7 जो आपस में डिस्क के साथ जुड़ी होती हैं। जिनकी मदद से हम गर्दन को इधर-उधर घूमना, ऊपर-निचे घूमना आदि आसानी से करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल स्पाइन की एक सामान्य अपक्षयी स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्दन की हड्डियों, डिस्क और जोड़ों में बदलाव होता है तथा यह समस्या गर्दन के हिस्से में स्थित जोड़ों को प्रभावित करता है। इससे गर्दन के आस-पास के हिस्से में दर्द होने लगता है। आमतौर पर यह समस्या उम्र से सम्बंधित होती है क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियों और कार्टिलेज समय के साथ कमजोर होने लगते हैं। हालांकि अन्य कई कारक जैसे गर्दन दर्द, किसी पुरानी चोट या स्वास्थ्य सम्बंधी जटिलताओं जैसे लंबे समय तक डेस्क पर काम, उठने-बैठने सोने की गलत पोजीशन या कठोर तकिए का इस्तेमाल और हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना, मशल्स में मोच, गर्दन के स्पाइन में अर्थराइटिस, भारी वस्तुओं को उठाने का काम आदि से भी यह समस्या बढ़ सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को सर्वाइकल ऑन्स्टयोआर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है।

उम्र और समय के साथ लक्षण बढ़ते जाते हैं। उचित समय पर उपचार न किया जाय तो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से चलना-फिरना भी मुश्किल हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तब होता है जब गर्दन में कार्टिलेज, हड्डियाँ और लिगामेंट्स उम्र के साथ या उम्र से पहले खराब होने लगती हैं। पुराने दिनों में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बुढापे से जोड़ा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यांत्रिक उपकरणों जैसे-मोबाइल फोन या लैपटॉप आदि के अत्यधिक प्रयोग से और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी भी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है।

कारण:

बढ़ती उम्र के साथ-साथ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। गलत अवस्था में काफी देर तक बैठे रहना, काम के कारण गर्दन पर अधिक तनाव आना, गर्दन व रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, यदि पूरे परिवार में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो नई पीढी में भी यह समस्या हो सकती है आदि।

लक्षण: गर्दन में दर्द होना, दर्द के साथ चक्कर आना, गर्दन में दर्द के साथ बाजू में दर्द होना, गर्दन में अकड़न जो उत्तरोत्तर बिगड़ती जाती है, गर्दन में सूजन तथा हाथों का सुन्न हो जाना, हाथों में दर्द, झुनझुनाहट का होना, सिरदर्द, विशेष रूप से सिर के पिछले हिस्से में, अंग विशेष में भारीपन का एहसास होना, सुई के चुभने जैसे पीड़ा होना, मांसपेशियों

में ऐंठन, मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न और सिकुड़न। यहां तक गर्दन के आसपास की नसों में दर्द या सूजन का फैल जाना आदि।

योग चिकित्सा:

योगिक चिकित्सा से तात्पर्य योग विज्ञान द्वारा रोग का निवारण। चिकित्सा का सामान्य अर्थ उपायों से है जिनसे रोग दूर होता है। योग चिकित्सा योग की प्राचीन प्रथा में निहित है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई थी। लेकिन उससे पहले हमें योग का अर्थ जानना आवश्यक है—

योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के “युज” धातु से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं एक अर्थ है, जोड़ना और दूसरा अर्थ है अनुशासन। योग की परम्परा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। अर्थात् प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को “आदि योगी” तथा “आदि गुरु” माना जाता है। सिद्धुं घाटी सभ्यता में कई मूर्तियां और जीवाश्मों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि योग सिद्धुं घाटी सभ्यता के लोगों की जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण अंग था। हिंदू, बौद्ध और जैन समाज की प्राचीन परम्पराओं, दर्शन शास्त्रों, वेदों, उपनिषद्, रामायण, महाभारत एवं पवित्र श्रीमद्भगवतगीता में योग का उल्लेख भारत में योग के प्राचीन काल से ही विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

प्राचीन समय में योग का आध्यत्मिक पहलु अधिक प्रचलित था। समय के साथ-साथ योग की जटिलताएं भी परिवर्तित होती चली गई, प्राचीन काल में योग विद्या सन्यासियों या मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए ही समझी जाती थी तथा योगाभ्यास के लिए साधकों को घर को त्याग कर वन में जाकर एकांत में वास करना होता था। जिस योग को प्राचीन समय में अध्यात्म के साथ ज्यादा जोड़ा जाता था, पिछले कुछ वर्षों से समाज में बढ़ते तनाव, फिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रसित लोगों को इस गोपनीय योग से अनेकों स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए जिससे वर्तमान में “योग चिकित्सा” के तौर पर लोकप्रिय हो गया है। आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में योग चिकित्सा पर अनेकों शोध कार्य किए जा रहे हैं और इससे लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

योग के इस प्रचार-प्रसार में विशेष बात यह है कि यह योग जितना मोक्ष मार्ग के पथिकों के लिए उपयोगी था उतना ही साधारण मनुष्य के लिए महत्व रखता है। चरक संहिता में कहा गया है—

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं आतुरस्यविकारप्रशमनं च- चरकसंहिता 30/26

आयुर्वेद शास्त्र के अनुरूप ही योगिक चिकित्सा का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी व्यक्ति के रोग की निवृत्ति है। योग के आसन दूसरे शारीरिक आसनों की अपेक्षा लंबे शोध और प्रयोग के बाद, रोग, शरीर विज्ञान के अनुसार निर्मित किए गए हैं। यह हमें हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों की देन है, ऋषि-मुनियों ने योगासन का आविष्कार रोगों को दूर कर लंबी आयु के लिए किया था, क्योंकि वे स्वस्थ रहकर ज्यादा से ज्यादा जीवन जीना चाहते थे। ताकि मोक्ष की प्राप्ति की जा सके।

योग के आसनों द्वारा कोई सा भी रोग दूर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को रोगी बनाकर जल्दी ही मृत्यु की ओर धकेलने वाले शारीरिक मल और जहर को दूर कर योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है।

आधुनिक युग में योग चिकित्सा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज आधुनिक मनुष्य को योग की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि मन और शरीर अत्यधिक तनाव, तथा भागम-भाग जीवन शैली से रोगग्रस्त हो चला है। योगासनों के माध्यम से शारीरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने, उसके अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता करने तथा उसे निरोग बनाये रखकर ओजस्वी एवं कांतिमय बनाने में योग चिकित्सा का अधिक महत्व है। शरीर में विभिन्न द्रव्यों का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को ठीक प्रकार नियंत्रित कर उन्हें पर्याप्त रूप से सजग एवं क्रियाशील बनाये रखने में योग के द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। योग का महत्व श्वेताश्वर उपनिषद् में इस प्रकार वर्णित किया गया है—

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्- श्वेताश्वतर 2/12

अर्थात् योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग, जरा एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता है।

स्वास्थ्य लाभ के लिए योग में योग के अंगों षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान आदि का प्रयोग किया जाता है। योग मन और तन को संतुष्ट रखने में मदद करता है। एक योग करने वाला व्यक्ति योग न करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। जहां योग चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ मिलता है वही योग से आंतरिक खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और मन प्रसन्न रहता है और योग से सभी रोगों का नाश होता है।

योग चिकित्सा का महत्व—

योग चिकित्सा में योग के अंग षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा—बंध, ध्यान आदि का महत्व निम्न इस प्रकार है—

शोधन क्रियाएं— शरीर शोधन क्रियाओं के द्वारा शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। नासा मार्ग, मुख्य मार्ग, गुदा मार्ग एवं मूत्र मार्ग से शरीर का शोधन इन क्रियाओं द्वारा किया जाता है।

आसन- शरीर की एक विशेष स्थिति जिसमें सुख की अनुभूति की जाए। इन अवस्थाओं में मुख्यतः शरीर की मांसपेशियों, कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इन आसनों के द्वारा शरीर का लचीलापन बना रहता है। मांसपेशियों में खिंचाव से रक्त प्रवाह अच्छे से होता है। जिससे मांसपेशियां अधिक कार्यशील और मजबूत होती है तथा हड्डियों के जोड़ अधिक क्रियाशील मुलायम और मजबूत होते हैं। अंग विशेष के लिए किए जाने वाले आसन से उस अंग की कार्य क्षमता में सुधार होता है तथा रोग अवस्था दूर होती है। तंत्रिका तंत्र अधिक कार्यकारी एवं स्वस्थ हो जाता है।

प्राणायाम- प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण अर्थात श्वास की गति का नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसके द्वारा व्यक्त विशेष ढंग द्वारा श्वास लेता है एवं निकालता है। इस विशिष्ट श्वासन प्रक्रिया से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का संचय किया जाता है शरीर के अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से शरीर के विभिन्न अंग मस्तिष्क, हृदय, यकृत आदि अपना कार्य अधिक अच्छे ढंग से करते हैं। इससे सकारात्मक जीवनी शक्ति की वृद्धि और नकारात्मक शक्ति का ह्रास होता है।

बंध और मुद्राएं- बंध और मुद्राओं के नियमित अभ्यास से शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना संभव है। घेरण्ड संहिता के अनुसार बंध के अभ्यास वास्तव में स्नावयिक अवरोध हैं तथा शरीर और मस्तिष्क के भीतर जितनी भी तंत्र तंत्रिकाएँ हैं, उनमें उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को अवरुद्ध कर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं।

ध्यान- ध्यान से जहां शुरुआत में मन और मस्तिष्क को विश्राम और नई ऊर्जा मिलती है वहीं शरीर इस ऊर्जा से स्वयं को लाभान्वित कर लेता है। ध्यान करने से शरीर की प्रत्येक कोशिका के भीतर प्राण शक्ति का संचार होता है। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने से व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है।

निष्कर्ष-

क्योंकि सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस की समस्या अधिकांश तौर पर उठने-बैठने की गलत मुद्रा या शरीर के बैठने की गलत स्थिति की वजह से होती है। जिसमें अधिकांश तौर पर शरीर तथा गर्दन की मुद्रा आगे की ओर झुकी हुई होने के कारण यह समस्या पैदा होती है। योग से सभी रोगों का निदान संभव है। योग द्वारा सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस की समस्या में बैक बेंडिंग (पीछे की ओर झुकना) के आसन तथा रिलैक्सेशन आसन इसके लिए कारगर सिद्ध होंगे। योग चिकित्सा की महत्व को ध्यान में रखते हुए आज योग में अनेकनेक शोध किये जा रहे हैं। जिस कारण आज योग चिकित्सा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। योग के लाभ से एक-एक सेल से लेकर पूरे सिस्टम, शरीर के सभी केमिकल्स, हार्मोन्स, ओरेगन से लेकर पूरे शरीर का संतुलन होता है तथा योग मांसपेशियों को सुगठित और शरीर को संतुलित रखता है, सुगठित और संतुलित तथा लोचदार शरीर होने से कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। कुछ योग मुद्राओं से शरीर की हड्डियां भी पुष्ट और मजबूत होती हैं। यह अस्थि सम्बंधी रोग की संभावनाओं को भी कम करता है। योग से रोग विकारों को नष्ट किया जा सकता है, रोगों से शरीर की रक्षा की जा सकती है और शरीर को निरोगी, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाया जा सकता है। अतः योग चिकित्सा सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस की स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चिकित्सा है।

सन्दर्भ-

1. रोग और योग- डॉक्टर स्वामी कर्मानंद सरस्वती, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार।
2. योग एवं योग चिकित्सा, डॉक्टर राम हर्ष सिंह, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन।
3. आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार।
4. घेरण्ड संहिता महर्षि घेरण्ड की योग शिक्षा पर भाष्य, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार।
5. संपूर्ण योग विद्या- राजीव जैन त्रिलोक, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
6. चरक संहिता सूत्र- 30/26
7. श्वेताश्वर उपनिषद श्लोक- 2/12
8. आसन प्राणायाम, डॉक्टर देवव्रत आचार्य, गुरुकुल झज्जर, रोहतक हरियाणा।
9. योग सिद्धांत संग्रह- डॉ हरीश कुमार, महर्षि कणाद एकेडमी।
10. /kp=& Google-com] ACTIVECARE PHYSICAL THERAPY

